

PHILOLOGICAL SCIENCES

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТОВ «БЕС» И «ЧЕРТ» В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ

Мамедова З.Р.

Бакинский государственный университет

PHRASEOLOGICAL VERBALIZATION OF THE CONCEPTS 'DEVIL' AND 'DEMON' IN THE RUSSIAN LINGUISTIC CONSCIOUSNESS

Mamedova Z.

Baku State University, Ph.D. student

АННОТАЦИЯ

Концепции "бес" и "черт" имеют глубокие корни в русской культуре, эволюционируя от славянского язычества к христианству, каждый из них приобретая свои уникальные черты и символику. В русском языке они часто переплетаются: "бес" отображает внутренние демоны и искушения, в то время как "черт" воплощает осязаемое зло. Эти концепции отражены во множестве фразеологизмов, пословиц и поговорок, подчеркивающих их культурную значимость.

ABSTRACT

The concepts of "devil" and "demon" have deep roots in Russian culture, evolving from Slavic paganism to Christianity, each acquiring distinct traits and symbolism. While often intertwined in Russian language, "devil" represents internal demons and temptations, while "demon" embodies a tangible embodiment of evil. These concepts are reflected in numerous idioms, proverbs, and sayings, underscoring their cultural significance.

Ключевые слова: бес, черт, русская культура, фразеологизм, вербализация, русское языковое сознание

Keywords: devil, demon, Russian culture, idioms, verbalization, Russian linguistic consciousness

Образы беса и черта являются одними из древнейших и имеют глубокие корни в русской культуре. Данные микроконцепты прошли путь трансформации от славянского язычества до христианской религии, обретая новые черты и символику. В русском языке образы беса и черта часто переплетаются и пересекаются, но при этом каждый из них обладает своими особенностями и оттенками значений. Микроконцепт «бес» чаще ассоциируется с внутренними демонами, соблазнами и греховными желаниями, в то время как «черт» представляется более конкретным и осязаемым воплощением зла, с которым человек может столкнуться. Каждый из этих образов находит отражение в языке через множество устойчивых выражений, пословиц и поговорок, что свидетельствует о их значимости и живучести в русском языковом сознании.

Лингвист, фольклорист и мифолог Е. Е. Левкиевская отмечает, что бесы являются книжными образами, которые можно встретить в повестях, житиях святых, тогда как черт в большей степени является народным образом. Первые упоминания о бесах можно встретить в древнерусских памятниках письменности, в частности в «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона, который датируется XI веком. В этом литературном памятнике бесы описываются как нечистая сила, искушающая людей и причиняющая различные беды. В книге «Славянская мифология. Энциклопедический словарь» отмечено: «У восточных славян слово бесы служит для обозначения всех демонологических персонажей или для называния отдельных категорий духов: рус. бес полуденный — полудница, бес

во дворе — домовый, бес-волосатик — леший; укр. польови біс — полевик. У кашубов «бес» — представляется как антропоморфный злой дух высокого роста с огромными стопами. Польские пастухи называют Б. злых духов в зверином облике. Существует также польское поверье о «белых бесах», обитающих в «верхнем» мире (в отличие от подземных духов — «страхов»).

Несмотря на то, что изначально бесы и черты являлись разными персонажами, в последующем произошло слияние данных образов. Рассмотрим фразеологизм, содержащий образы беса и черта. Исследование фразеологических единиц с данными компонентами позволяет глубже понять культурные аспекты восприятия данных образов в русском языке сознания.

Фразеологизм **бес водит** является устаревшим и обозначает «кто-то сбился с пути по вине злой силы» [11;22 с.]. В русской культуре бесы ассоциируются со злом, непредсказуемостью, исходя из чего можно интерпретировать данное выражение как описание состояния, в котором человек подвержен неконтролируемому и негативным воздействиям: *Хоть убей, следа не видно; Сбились мы. Что де лать нам? В поле бес нас водит, видно. Да кружит по сто ронам* (Пушкин. Бесы). Синонимичным данному фразеологизму является выражение **«бес (черт) попутал»**: *Трусит, идет побежкой, а сам горькую думу раздумывает: «Попутал же меня бес окаянный!.. (Мельников-Печерский П. И., В лесах, 1874)*

Седина в бороду, а бес в ребро используется для описания ситуации, когда взрослый человек,

чаще всего мужчина среднего и пожилого возраста, начинает вести себя как молодой и энергичный, и проявляет интерес к любовным приключениям: — Эх вы, телята!.. — хохотал Володька. — Да где у вас глаза-то? Что за беда, если старик и потешится немного... Человек еще в поре. Не такие старики грешат: седина в бороду, а бес в ребро (Мамин-Сибиряк Д. Н., Дикое счастье, 1884). Образ беса, который как бы входит в ребро человека, можно рассмотреть как внезапное внешнее воздействие на его поведение. Фразеологизм построен на антитезе, где «седина в бороду» символизирует старость, жизненный опыт, мудрость, а «бес в ребро» ассоциируется с хитростью, искушением и нарушением норм. Ребро, защищающее жизненно важные органы, в данном выражении выступает метафорой уязвимости и чувствительности.

Фразеологизм «**и все беси (бесы) в воду**» употребляется, когда речь идет о благоприятном завершении какого-либо сложного или напряженного дела, намекая на избавление от всех неприятностей или злоключений. Данное выражение символизирует то, что все проблемы, трудности и препятствия «утонули», оставив человека в покое: *Остаётся только налгать барину, так и беси в воду* (Крылов. Пирог) [11; 22 с.]. Вода в славянской мифологии имеет как негативную, так и позитивную семантику. Исходя из этого можно рассмотреть данный фразеологизм в двух аспектах:

1) Происхождение фразеологизма связано с восприятием воды как место обитания нечистой силы, как среда, которая опасна для человека. В подтверждение этому можно привести такие русские поговорки, как «от воды жди беды», «черт огня боится, а в воде селится». Следовательно, в данном значении фразеологизм «и все бесы в воду» можно трактовать как «возвращение бесов в свою среду обитания, то есть «благополучное завершение чего-либо».

2) С другой стороны, славяне считали воду святой, очищающей, способной изгонять бесов, очищать от зла. Этому свидетельствуют народные верования, обряды, ритуалы, например, окропление, купание в святой воде. То есть, бесы попав в воду, «обезвреживались», наступал конец чему-либо плохому.

Бес вселился - фразеологизм употребляется в разговорной шуточной форме «о том, кто про являет упорство, упрямство, нежелание считаться с кем-либо или с чем-либо», может употребляться по отношению к человеку, который испытывает эмоциональные перепады, проявляет гнев, ярость или ведет себя неадекватно — *Бес в нее вселился. Очень уж проказила!* (Лесков Н. С., Обойдённые, 1865) Фразеологизм «бес вселился» вызывает к слушателя образ человека, который внезапно начал вести себя агрессивно, очень странно.

Бес сидит употребляется для описания состояния человека, когда его преодолевают внутренние беспокойства или некая ненавязчивая идея. Бес-злое существо, которое способно повлиять на человека, внушить ему дурные мысли, побудить к плохим поступкам: — *Вот это похуже куклы будет...*

В тебе бес сидит (Мамин-Сибиряк Д. Н., Любовь куклы, 1902). На первый взгляд может показаться, что «бес вселился» и «бес сидит» являются абсолютными синонимами, но несмотря на схожесть в описании негативного влияния на поведение человека, фразеологизмы различаются по характеру и интенсивности описываемых состояний: «бес сидит» чаще используется для описания длительного внутреннего состояния, тогда как «бес вселился» — для описания временного, но яркого изменения в поведении.

Рассыпаться мелким бесом означает стремиться понравиться или угодить, вплоть до заискивания или лести: Парубки, в высоких казацких шапках, в тонких суконных свитках... с люльками в зубах, рассыпались перед ними [молодцами] мелким бесом и подпускали турысы (Гоголь. Вечер накануне Ивана Купала). Данный фразеологизм используется в разговорной речи. В книге «Образы русской речи» упоминается выражение «мелким бесом». Народная фантазия перенесла на мир чертей множество характеристик человеческого общества, создав целую систему иерархических отношений, «чертовскую» табель о рангах. Согласно этой системе, чем мельче бес, тем более услужливым и угодливым он должен быть. Отсюда и переносное значение русского выражения «рассыпаться мелким бесом» — стараться изо всех сил проявлять излишнюю любезность. [Образы русской речи 261]

Ни лысого беса является менее распространенным вариантом выражения «ни черта лысого» и имеет значение «ничего (никого)»: *А господь его ведает, вор ли, разбойник — только здесь и добрым людям нынче прохода нет — а что из того будет? ничего; ни лысого беса не поймут; будто в Литву нет и другого пути* (Пушкин. Борис Годунов) [11; 22 с.]. Кроме того, в «Большом словаре русских поговорок» данное выражение имеет значение «формула отказа кому-либо». Бес воспринимается как негативное, а «лысый» добавляет образу дополнительную иронию и уничижительность, усиливая отрицательность фразы, как и частица «ни». В этом же значении можно употребить и фразеологизм «чёрта с два», который также обозначает «ничего»: *Ну, положим, я рекомендую ее в гвернантки, найду такую честную и благородную фамилию... да ведь черта с два! где их возьмешь, благородных-то, настоящих-то благородных людей?*

Образ беса был в последующем вытеснен образом черта, который в восточнославянской и западнославянской традиции является также злым духом. Хотя данный образ появился в дохристианский период, но христианский «дьявол» оказал большое влияние на последующее развитие и восприятие данного образа. В книге «Славянская мифология. Энциклопедический словарь» дается следующее определение: «в восточнославянском фольклоре и народных картинках черти — антропоморфные существа, покрытые чёрной шерстью, с рогами, хвостами и копытами (одним копытом), красными глазами (иногда собачьей мордой, в красных колпаках, рус., укр., с носом без ноздрей — пол. — и т. п.)» [3; 484 с.].

Рассмотрим фразеологические единицы с лексемой «черт»:

Черт дернул за язык – фразеологизм, который имеет отрицательную коннотацию и используется в тех случаях, когда человек сказал что-то не подумав, что привело к негативным последствиям: «*Но на другой день заметил, что они смотрят на меня угрюмо, недоверчиво. Я тотчас догадался, что черт дернул Баринова за язык и этот фантазер что-то рассказал матросам*» (Максим Горький. Мои университеты). Данное выражение связано с понятием нечистой силы и ее влияния на человека: черт в русской культуре имеет образ манипулятора и способен подталкивать людей к плохому: «черти в народных верованиях постоянно вмешиваются в жизнь людей, причиняют мелкие неприятности, принуждают к неоправданным поступкам («вводят во грех»), насылают морок, заставляют плутать пьяных, провоцируют на преступление, самоубийство (самоубийца — «чёрту баран» или лошадь), пытаются заполучить душу человека; свои души продают Чёрту колдуны и ведьмы (чертихи). Черти могут жить семьями, по другим поверьям — соблазняют женщин, отчего рождаются уродливые дети, упыри (ср. западноевропейских инкубов)» [3; 485 с.]. Именно поэтому фразеологизм «черт дернул за язык» подразумевает, что сказанное было не под контролем человека, а под влиянием некой внешней, нечистой силы. Встречается также вариант употребления данного фразеологизма – «бес дернул за язык».

У черта на куличиках употребляется для описания отдаленного и труднодоступного места: «*Откачивать руками воду — сила не берет, а за паровой машиной надо к чертям на кулички ехать да еще тащить ее по болотам да по топям чуть не на своей спине*». В «Толковом словаре живого великорусского словаря» В. И. Даля встречается такой вариант употребления фразеологизма как «у черта на кулижках», он отмечает, что неверно употреблять форму «на куличиках». Лексема «кулижка» образована от «кулига». Кулигой называли отдаленную болотистую местность в лесу. Как раз-таки по представлению славян в таких местах обитала нечистая сила. Наличие лексемы «черт» придает фразеологизму негативный оттенок. Такое место воспринимается не только как труднодоступное, но нежелательным для пребывания, может ассоциироваться с возможными опасностями. Существует синонимичное данному фразеологизму устойчивое выражение – **к черту на рога (хоть к черту на рога)**, которое также употребляется по отношению к удаленному месту: «*Тем, разумеется, все равно: Михайлов или Сушилов пойдут к черту на рога, ну, а вино-то выпито, удостили, — следовательно, и с их стороны молчок*». Образ черта часто изображается с рогами. Они символизируют дьявольскую сущность и ассоциируются с чем-то опасным, нечистым.

Всыпать чертей является просторечным фразеологизмом, который используется в значении наказывать кого-либо, жестоко разбранить [11; 105 с.]. Выражение обычно употребляется в разговорной

речи для передачи сильного недовольства и желания наказать за какие-то провинности: «*Не хватало, чтобы Мишку исключили из школы! С него довольно и того, что я всыпал ему чертей вчерась!*» — *подумал про себя мой отец, а вслух сказал: — Нашли драчуна! Да мой Мишка отродясь ни с кем не связывался*» (М. Алексеев. Драчуны) Черти воспринимались как способные причинить боль демонические существа, поэтому «всыпать чертей» метафорически может означать «наградить» кого-то неприятностями. В этом же значении употребляется фразеологизм «**дать/давать (надавать) чертей**»: «*— Ребята сказали: иди, а то Ложкин узнает, что выпал да не принёс, — даст чертей. На мешковине лежали две половинки... большого меча*». (Г. Немченко. На фоне неба). Кроме того, данный фразеологизм имеет и второе значение – разгромить врага: «*Мы прятались под стульями кинотеатра, чтобы вновь и вновь смотреть «Чапая» и ждать с трепетною надеждою, что Василий Иванович всё-таки выберется на противоположный берег Урала и ещё даст чертей проклятуцким белякам*» (М. Алексеев. Драчуны).

Фразеологизм **всем чертям тошно** имеет два значения:

1) По «Фразеологическому словарю русского литературного языка» А. И. Федорова – так, что невозможно даже представить, вообразить. О чём-либо из ряда вон выходящем: «Им овладевала смутная тоска и неопределённое желание выкинуть какую-нибудь такую штуку, чтобы чертям было тошно» (Мамин-Сибиряк. Озорник). В этом значении выражение подчеркивает крайнюю степень чего-либо, настолько невыносимую, что выходит за рамки человеческого воображения.

2) По сборнику М. И. Михельсона данный фразеологизм употребляется в значении «невыносимо»: «*(Они) были готовы задать такую пирушку, чтобы чертям было тошно-пирушку с правой песенников и под конец полным размахом веселья с катившимися на пол бутылками, летевшими в стену селедками с стаканами*» (Д. В. Григорович. Мой дядя Бандурин). В этом контексте фразеологизм усиливает восприятие описываемого как крайне неприятного и вызывающего отвращение. Фразеологизм активизирует в сознании ментальную модель, в которой изображается ситуация настолько ужасной, что даже существа, привыкшие к аду, не могут ее выносить.

Фразеологизм «**на лице черт в свайку играл (играли)**» метафорически используется для описания рябого человека, то есть человека, лицо которого покрыто рубцами, ямками и пятнами: «*Лицо вовсе не отличалось изяществом и красотой: напротив, на нём, как говорится, чёрт в свайку играл*» (В. Крестовский. Две силы). «Черт» в данном контексте символизирует нечто негативное, неприятное. Свайка – это металлический стержень, забиваемый в землю, который оставляет ямки и неровности. В контексте описания рябого лица, этот образ передает идею неровной, ямчатой кожи. Эквивалентом данного фразеологизма является выражение «**на лице черт горох молотил**», которой

передает то же значение: «Одни только частые рябины и ухабины, истыкавшие их, причисляли его к числу тех лиц, на которых, по народному выражению, черт приходил по ночам молотить горох». (Н. В. Гоголь «Мертвые души»).

Несмотря на то, что микроконцепты «Бес», и «Черт» имеют древние истоки, фразеологизмы с данными лексемами употребляются в языке до сих пор. Бесы ассоциируются с внутренними конфликтами и соблазнами, а черти воспринимаются как внешнее зло и непредсказуемость. На основе рассмотренного материала можно отметить, что фразеологизмы с упоминание беса и черта в русском языке в большей мере имеют негативную коннотацию, ассоциируются со злом, негативным воздействием. Можно выделить следующие значения фразеологизмов:

- 1) Такие фразеологизмы как *бес вселился, бес водит, бес сидит, черт дернул за язык* объединены по общему значению воздействия злых сил на человека, манипуляции. Данные устойчивые выражения подразумевают, что поведение или состояние человека изменилось под воздействием нечистой силы;
- 2) Отражающий состояние или поведение человека в контексте старения: *седина в бороду, а бес в ребро*;
- 3) Связанный с избавлением от проблем или неприятностей: *и все беси в воду*;
- 4) Описывающий труднодоступные или нежелательные места: *«у черта на куличиках»*;
- 5) Указывающий на стремление понравиться или угодить: *рассытаться мелким бесом*
- 6) Обозначающий отсутствие чего-либо: *ни лысого беса; черта с два*;

7) Связанный с наказанием или отвращением: *всыпать чертей, всем чертям тошно*;

8) Описывающий фразеологические особенности или недостатки: *на лице черт в свайку играл*.

Литература

1. Левкиевская Е.Е. Мифы русского народа. Мифы народов мира – Астрель, 2013. – 3726 с.
2. Рябцева, Н. К. Язык и естественный интеллект / Н. К. Рябцева. – М. : Academia, 2005. – 640 с.
3. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. Изд. 2-е. М.: Международные отношения, 2002. – 512 с.
4. А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский Фразеологический объяснительный словарь русского языка. М.: ЭКСМО, 2009.- 704 с..
5. А. К. Бирих, В.М. Мокиенко, Л.И. Степанова Русская фразеология, историко-этимологический словарь. М.: Астрель, Аст, Люкс, 2005.- 927 с..
6. Васильев А. Н. Фразеологический словарь языка И. А. Бунина – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2011. – 400 с.
7. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 6 т. М., 1980. 2734 с..
8. Крылов Г.А. Этимологический словарь русского языка. СПб.: ООО Полиграфуслуги, 2005. - 432 с..
9. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка М., 1964. - 1836 с..
10. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка в 4-х т. М.: Прогресс— АСТ, 1987. - 2944 с..
11. Фёдоров А. И. Фразеологический словарь русского литературного языка. — М.: Астрель, АСТ, 2008.-880 с..